

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLDƏ İNTEQRATİV TƏLİMİN UŞAQLARIN NİTQ İNKİŞAFINA PRAKTİKİ TƏSİRLƏRİ

Məmmədova Yeganə Xanoğlan qızı

<https://orcid.org/0000-0001-8319-8849>

E-mail: yeganemammedova.doc@gmail.com

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin baş müəllimi,

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Tel: (055) 424 25 21

Xülasə

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi üçün integrativ məşğələlər ən yaxşı texnologiyadır. Bu o deməkdir ki, uşaqlar təlim prosesində passiv deyil, konkret materiallarla və əhatəsində olan insanlarla fəal, qarşılıqlı ünsiyyətdə olurlar. Fəal təlim metodları üzərində qurulan məşğələ ənənəvi məşğələlərdən fərqlənir. Bu məşğələlər uşaqların sərbəst şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradır və bu zaman onlar özlərinin bütün bilik, bacarıq və istedadlarını nümayiş etdirə bilmək imkanı əldə edirlər. Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim uşaqların yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürünün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və vərdislərinin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman uşaqlar tərbiyəsinin rəhbərliyi altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanuna-uyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.

Məktəbəqədər təhsil vahid təhsil sisteminin ilk pilləsi olmaqla uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafında, onların şəxsiyyətinin formalaşmasında və məktəbə hazırlığında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Gənc nəslin, o cümlədən məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinin qarşısında duran başlıca məqsəd hərtərəfli biliyə, mütərəqqi dünyagörüşə, milli və ümumbəşəri əxlaqa, mənəviyyata və mədəni dəyərlərə yiyələnən şəxsiyyət formalaşdırmaq və cəmiyyətimiz üçün layiqli vətəndaşlar yetişdirmək olduğundan hazırda məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların tərbiyəsini müasir tələblər səviyyəsinə qaldırmaq vacibdir.

Açar sözlər: Məktəbəqədər dövr, nitq inkişafı, integrativlik, təlim, məşğələ.

Резюме

Интегративные занятия – лучшая технология развития речи дошкольников. Это означает, что дети не пассивны в процессе обучения, а активно взаимодействуют с конкретными материалами и окружающими людьми. Занятия, основанные на активных методах обучения, отличаются от традиционных тем, что позволяют детям действовать в свободной обстановке, и в это время у них есть возможность проявить все свои знания, умения и таланты. Суть нового подхода заключается в том, что обучение направлено не только на обогащение памяти детей новыми научными знаниями, но и на самостоятельное приобретение и усвоение большего количества знаний, приобретение важнейших навыков и умений, личностных качеств и способностей на основе последовательного развития их мышления. При этом дети под руководством воспитателя учатся выявлять причинно-следственные связи, закономерности и соответствия фактов и событий, делать выводы, делать важные и глубокие обобщения в процессе изучения специально подобранного, легко понимаемого и запоминающегося, наиболее важного учебного материала.

Дошкольное образование, являясь первой ступенью единой системы образования, имеет особое значение в интеллектуальном, физическом и психологическом развитии детей, формировании их личности и подготовке к школе. Поскольку основной целью образования подрастающего поколения, в том числе детей дошкольного возраста, является формирование

личности, обладающей всесторонними знаниями, прогрессивным мировоззрением, национальной и общечеловеческой моралью, духовностью и культурными ценностями, воспитание достойных граждан нашего общества, в настоящее время актуально поднять уровень образования детей в дошкольных учреждениях до уровня современных требований.

Ключевые слова: Дошкольный период, развитие речи, интегративность, обучение, упражнение.

Summary

Integrative classes are the best technology for developing the speech of preschool children. This means that children are not passive in the learning process, but are actively interacting with specific materials and people around them. Classes based on active learning methods differ from traditional classes. These classes allow children to act in a free environment, and at this time they have the opportunity to demonstrate all their knowledge, skills and talents. The essence of the new approach is that the training is aimed not only at enriching children's memory with new scientific knowledge, but also at the independent acquisition and assimilation of more knowledge, the acquisition of the most important skills and habits, personal qualities and abilities, based on the regular development of their thinking. At this time, children, under the guidance of an educator, learn to identify cause-and-effect relationships, regularities and correspondences of facts and events, draw conclusions, and make important and deep generalizations in the process of studying specially selected, easily understandable and memorable, most important educational material.

Preschool education, being the first stage of a unified education system, is of particular importance in the intellectual, physical and psychological development of children, in the formation of their personality and in their preparation for school. Since the main goal of the education of the younger generation, including preschool children, is to form a personality possessing comprehensive knowledge, a progressive worldview, national and universal morality, spirituality and cultural values, and to educate worthy citizens for our society, it is currently important to raise the education of children in preschool institutions to the level of modern requirements.

Key words: Preschool period, speech development, integrativeness, training, exercise.

GİRİŞ. Ana dili tədrisi məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində böyük pedaqoji əhəmiyyəti olan məsələdir. Uşaqların təfəkkür səviyyəsini müəyyənləşdirməkdə və onun inkişaf yolunu təmin etməkdə ana dili tədrisinin ümumi təlim sistemində rolu son dərəcə böyükdür. Ana dili məşğələlərində uşaqlar biliklər əsasında fikir mübadiləsi keçirir, öz fikirlərini düzgün, aydın, səlis ifadə etmək üçün müvafiq sözlər axtarır, tapdıqları sözləri fəal lüğətlərində işlətməyə çalışırlar. Bu məqsədlə tərbiyəçilər səylə çalışmalı, məşğələlərdə nitq inkişafının müxtəlif cəhətlərini-söz yaradıcılığını, nitqin qrammatik cəhətini və rəhbərli nitqinin qarşılıqlı inkişafının əlaqələndirilməsini təmin etməlidirlər.

İkinci kiçik qrupdan başlayaraq uşaq bağçalarında nitq inkişafına həsr olunmuş xüsusi məşğələlər təşkil edilir. Belə məşğələlərdə əsas məqsəd uşağın həmin dövrdə ailədə, körpələr evində, uşaq bağçasında öyrəndiklərini sistemə salmaq, onun nitq inkişafı sahəsindəki qabiliyyətini artırmaq və bu prosesi sürətləndirməkdir. Məşğələlər uşağın məsuliyyətini artırır, onu kollektivlə birlikdə dinləməyə, yoldaşlarının nitqinə fikir verməyə, onlarla söhbət etməyə, onların qarşısında şeir oxumağa, nağıl danışmağa alışdırır. Tədqiqatlar göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişafında ən yaxşı və səmərəli yanaşma məşğələlərin inteqrativ qurulmasıdır. Bunun üçün işin müvafiq qaydada planlaşdırılması əhəmiyyətli hesab edilir. Məşğələnin inteqrativ qurulması onun keyfiyyətinə bir neçə cəhətdən təsir göstərir:

- Məşğələlərin inteqrasiyası onların saylarının azalması ilə nəticələnir. Məzmunca yaxın məşğələlər sintez edilir.

- Məşğələlərin inteqrasiyası həftəlik saatların minimum səviyyəyə endirilməsi imkanını yaradır. Bu isə təlim yükünün-məşğələlərin sayının azalmasına gətirib çıxarır.

- Uşaqların həyatı əhəmiyyəti olan bilik, bacarıq və vərdislər qazanmalarına, onların şəxsiyyət kimi formalaşması üçün ən zəruri praktik işlərin həyata keçirilməsinə imkan yaranır [2].

İntegrativlik təlim sistemində pedaqoji prosesin mərkəzində dayanan tərbiyəçinin vəziyyətini, fəaliyyət istiqamətini dəyişir. Onların fəaliyyəti əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələrə əsasən qurulur. Bu zaman uşaqlar öz təfəkkürünün düşüncəsi, tərbiyəçilər isə uşağın inkişafı üçün şərait təşkilatçısı olur.

Hər bir tərbiyəçi bilməlidir ki, uşağın söz ehtiyatı onun təsəvvürlərinə müvafiq olmalıdır. Bəzən uşaqlarda kifayət qədər təsəvvür olur, lakin onları ifadə edən sözlər olmur. Bəzən əksinə, uşaq canlı təsəvvürə əsaslanan çoxlu söz bildikdə onların mənasını dərk etmədən işlədir. Bu halın aradan qaldırmaq üçün tərbiyəçilər məşğələləri planlı aparmalı, əşya, hadisə haqqında uşaqda geniş təsəvvür yarandıqdan sonra, həmin sözləri uşağın fəal nitqinə daxil etməlidirlər. Deməli, biz məşğələ prosesində uşaqların nitqinin inkişafı üçün iki halı öyrətməliyik.

1. Söz və cümlələri başa düşmək qabiliyyəti.

2. Sözü formasını, söz birləşmələrini və cümlələri nitqdə işlətmək qabiliyyəti [4].

MATERIAL VƏ METODLAR. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində nitq inkişafı üzrə təşkil edilən məşğələlərin məzmununu üç mərhələyə bölmək olar:

Birinci, uşağın söz ehtiyatının get-gedə zənginləşməsi, yəni sözlər öyrənib bu sözlərdən istifadə etməsi;

İkinci, nitqin fonetik cəhətdən inkişaf etməsi, yəni uşağın səsləri düzgün tələffüz etmək xüsusiyyətinin inkişafıdır. Bu bir tərəfdən səsləri düzgün eşitmək, digər tərəfdən isə səsləri düzgün tələffüz etməkdə ifadə olunur;

Üçüncü, uşaq nitqinin qrammatik cəhətdən təkmilləşməsi, danışıq hissənin inkişaf etməsidir. Bu prosesin düzgün qurulması, uşaqların yaşına və anlaq səviyyəsinə uyğun təşkili, məktəbəqədər yaş dövrünün sonunda onların aşağıdakı nitq bacarıqlarına yiyələnməsinə imkan verir [5].

Müasir məşğələlər birtipli struktura malik deyil. Buna görə də, hər bir tərbiyəçi özü üçün onun konseptual əsasına uyğun daha əlverişli iş və təhlil forması seçir. Həmçinin məşğələyə elə tələblər verilir ki, tərbiyəçilər iş zamanı onları mütləq nəzərə almalıdırlar. Uşaqlarda hər şeyi bilmək həvəsi oymatmaq, ona ətraf aləmin müxtəlif sahələri haqqında biliklər vermək son dərəcə vacibdir. Bunun üçün məşğələlərin məzmunu elə qurulmalıdır ki, uşaqlarda həvəs yaransın, diqqətlilik, tərbiyəçini məşğələnin sonunadək dinləmək, öz fikirlərini düzgün və səlis ifadə etmək həvəsi oyansın. Ona görə də məşğələdə fərdiləşdirmə üçün optimal şərait yaradılır və bütün qrup üçün anlaşılıqlı olan təlim metodikası ilə aparılır.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi üçün integrativ məşğələlər ən yaxşı texnologiyadır. Bu o deməkdir ki, uşaqlar təlim prosesində passiv deyil, konkret materiallarla və əhatəsində olan insanlarla fəal, qarşılıqlı ünsiyyətdə olurlar. Fəal təlim metodları üzərində qurulan məşğələ ənənəvi məşğələlərdən fərqlənir. Bu məşğələlər uşaqların sərbəst şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradır və bu zaman onlar özlərinin bütün bilik, bacarıq və istedadlarını nümayiş etdirə bilmək imkanı əldə edirlər.

Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim uşaqların yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürünün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və vərdislərinin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman uşaqlar tərbiyəçinin rəhbərliyi altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.

Hazırda təhsil proqramında hər bir məşğələ uşaqlar üçün təfəkkür, eləcə də intellekt məkanına çevrilməlidir. Bu məqsədlə cəmiyyətin hərtərəfli inkişafında müasir təlim metodlarının, interaktiv təlim texnologiyalarının düzgün və məqsədyönlü tətbiqi başlıca şərt hesab edilir. Bu məqsədlə təlim-tərbiyə

prosesinin düzgün qurulmasında yeni kirukumlara uyğun aşağıdakı prinsiplərin əsas götürülməsi zəruri hesab edilir:

1. Pedaqoji prosesin tamlığı.
2. Təlimdə bərabər amillərin yaranması.
3. Şagirdyönümlülük.
4. İnkişafyönümlülük.
5. Fəaliyyəti stimullaşdırıcı, dəstəkləyici mühitin yaradılması [6].

Standartlar nəticəyönümlü və şagirdyönümlü olduğundan onların reallaşmasında interaktiv metodlardan istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Hazırda təlimin qarşısında duran ən mühüm vəzifə uşaqların idrak fəallığına, təşəbbüskarlığına, öz fəaliyyətə nail olmaq, onların təfəkkürünü inkişaf etdirməkdir. Bu baxımdan interaktiv təlim metodları müasir illərdə pedaqoji prosesin qurulmasına yeni yanaşmadır. Belə yanaşma tərzində təlim uşağın təkcə yaddaşının yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsi deyil, həm də təfəkkürünü inkişaf etdirilməsinə, bacarıq və vərdisləri əldə olunmasına yönəldilir. Onlar yeni təlim metodlarının mənimsənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb və nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etdirir, nəticə çıxarmağı, ümümləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.

İnteraktiv təlim texnologiyaları tədris və dərkətmə təşkilinin və idarə edilməsinin elə üsullarıdır ki, onlar üçün aşağıdakılar səciyyəvidir:

1. Müəllim tərəfindən problem situasiyanın yaradılması.
2. Problemin situasiyanın həlli prosesində şagirdlərin idrak fəallığının stimullaşdırılması [3].

İnteraktiv təlim zamanı birgə təşkili fəaliyyəti təşkil olunur. Bununla yanaşı hər bir uşağın öz fikri, ideyası olur. Mübadilə nəticəsində fikirlər dəyişir, ideyalar təzələnir. Eyni zamanda qrupdakı zəif uşaqlarda müzakirədə fəal iştiraka qoşulur, məsələlərin müzakirəsi və kollektiv müzakirənin gedişində bir-birini dinləməyi alışırlar. İnteraktiv təlim prosesində biliklərin yiyələnmə prosesində həm də uşaqlarda iradi, əxlaqi, estetik, mədəni, hüquqi, ekoloji, iqtisadi, digər akseloji dəyərlər yönümündə inkişaf etdirir və formalaşdırır. İnteraktiv təlimi səciyyələndirən cəhətlər bunlardır: problem situasiyanın köməkliyi ilə idrak müstəqilliyi; öyrənmə prosesin kompyuter idarə olunması, ümumi bacarıqların yaranması; idraki, rollu və didaktik oyunların köməyi ilə şagirdlərdə fəallığın və yaradıcılığın inkişafı, qabaqlayıcı təlim metodlarından istifadə də fəaliyyət qaydasını, biliklərin praktik tətbiqi qaydasının öyrədilməsi, tətqiqatçılıq tapşırığı, təhsilin özünütəhsilə keçməsinə təmin edən metodlardan istifadə; yaradıcılıq inkişafını təmin edən metodlardan istifadə.

İnteraktiv təlim uşaqların fəal fəaliyyətini təmin etməklə problemlə şəraitin yaradılmasına, əməkdaşlığına, təfəkkürün müstəqilliyinə, sərbəstliyinə, uşaqların fəal dərkətmə mövqelərinə, biliklərin müstəqil əldə edilməsinə, yaradıcı tətbiqinə, sərbəst fikir söyləməsinə, fikrin müzakirə edilməsinə, sübuta yetirilməsinə əsaslanır. İnteraktiv təlim metodlarını səmərəli təşkil etmək üçün ilk növbədə müəllimin planlaşdırma bacarığı olmalıdır. O, dərs dediyi fənn üzrə bütün mərhələləri aydın təsəvvür edə bilməli, onlara aid prespektiv və cari planlar hazırlamağı bacarmalıdır. Dərs planlaşdırmağı hansı təlim standartlarının reallaşdırılmasının müəyyənəndirilməsi, ona uyğun təlimin məqsədi, müvafiq forma və üsullar seçilməlidir. İnteraktiv təlim zamanı istifadə olunan üsullar təlim standartlarının qurulmasında və təhsilin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli yer tutur. Pedaqoji ədəbiyyatlarda nisbətən geniş yayılmış interaktiv təlim üsullarını nəzərdən keçirək; Beyin həmləsi, BİBÖ, Klaster (şaxələndirmə), Söz assosiasiyaları, Söz zənciri, Qar topası, İnsert, Diskussiya, Rollar üzrə oyunlar, Venn dioqramı, Karusel, Ziqzaq.

NƏTİCƏLƏR. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların tərbiyəsi sahəsində yol veriləcək kiçik xətlər sonralar çox ciddi, qarşısı alınmaz nöqsanlar kimi özünü büruzə verə bilər. Ona görə də həmin dövrdə heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadan uşaqları müstəqil fəaliyyətə hazırlamaq lazımdır. Bu, o dövr üçün tərbiyə işinin çətinliyindən daha çox həmin sahədə düşünülmüş, sistemli və təsirli işin aparılması ilə

izah olunmalıdır. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların tərbiyəsi sahəsində müvəffəqiyyət qazanmaq üçün uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması əsas amillərdən biridir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçilər məşğələləri əsasən “Məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulum)” əsaslanan integrativlik prinsipinə uyğun təşkil etməlidirlər. Integrativlik uşaqlar üçün bütün inkişaf sahələrində öyrənmə mühiti yaradır. Müasir məşğələlər bir tipli struktura malik deyil. Buna görə də hər bir tərbiyəçi özü üçün məşğələnin konseptual əsasına uyğun daha əlverişli iş və təhsil forması seçir. Tərbiyəçi nitq inkişafı üzrə təşkil edilən məşğələləri digər məşğələlərlə integrasiya edərək uşaqların fəal lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə kömək etməlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, integrativlik məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında ən yaxşı və səmərəli yanaşmadır. Məşğələlərin integrasiyası həftəlik saatların minimum səviyyəyə endirilməsi imkanını yaradır. Bu işə təlim yükünün məşğələlərin sayının azalmasına gətirib çıxarır. Tərbiyəçi təlim prosesində yeni texnologiyaların içərisindən ən münasibini seçir. Bu texnologiyaların müəyyən olunmasında tərbiyəçi və uşaq şəxsiyyəti təlimin aparıcı subyekti kimi çıxış edir. Münasibətlər “subyekt-subyekt” formuluna uyğun qurulur. Bu zaman uşaqlar öz təfəkkürünün, düşüncəsinin, tərbiyəçilər isə uşağın inkişafı üçün şəraitin təşkilatçısı olur. Biz pedaqoq və tərbiyəçilər inamla deyə bilərik ki, gələcəyimiz həqiqi insanın necə olacağından, bu işə bütövlükdə bizim uşaqların şüuruna nə kimi fikir və ideyalar yükləməyimizdən asılıdır.

MÜZAKİRƏ. Məktəbəqədər təhsil vahid təhsil sisteminin ilk pilləsi olmaqla uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafında, onların şəxsiyyətinin formalaşmasında və məktəbə hazırlığında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Gənc nəslin, o cümlədən məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinin qarşısında duran başlıca məqsəd hərtərəfli biliyə, mütərəqqi dünyagörüşə, milli və ümumbəşəri əxlaqa, mənəviyyata və mədəni dəyərlərə yiyələnən şəxsiyyət formalaşdırmaq və cəmiyyətimiz üçün layiqli vətəndaşlar yetişdirmək olduğundan hazırda məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların tərbiyəsinə müasir tələblər səviyyəsinə qaldırmaq vacibdir. Bütün bu prosesləri nəzərə alaraq məktəbəqədər təhsil müəssisələrində integrativ təlim məşğələləri uşaqların nitqinin inkişafında əsas vasitə kimi bu və ya digər şəkildə tədqiq edilsə də, bu sahədə onun məqsəd və vəzifələri öyrənilməmiş, ümumiyyətlə açıq qalmışdır. Apardığımız tədqiqat bu problemin öyrənilməsinə və həlli yollarının araşdırılmasına həsr edilmişdir.

Məqalədə irəli sürülən təkliflər və nəticələr, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində integrativ təlim məşğələləri uşaqların nitqinin inkişafında əsas vasitə kimi müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil etmək və uşaqların inkişafında nəzərə alınmasına köməklik göstərməkdir. Bu məlumatlar vasitəsilə istər tərbiyəçilər, istərsə də valideynlər uşaqların inkişafı, tərbiyəsi və təhsilini müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil edə bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Cəfərova L.K. Uşaq bağçalarında gəzintilərin təşkili. (2019). Bakı: «Letterpress», 99.
2. Əsgərova R.Ə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların rəbitəli nitqinin inkişafı. (2006). Bakı: Hərbi, 158.
3. Hacıyeva Ə.H. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafı. (1992). Bakı: Maarif, 107.
4. Kərimov Y.Ş. Uşaq məktəbə gedir. (2002). Bakı: Maarif, 144.
5. Kərimov Y.Ş. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası. (2009). Bakı: RS Poliqraf, 319.
6. Məmmədova A.M. Uşaq bağçasında beşyaşlıların məktəbə hazırlanması. (2007). Bakı: ADPU, 156.